

**MUSIQIY DIDAKTIK O‘YINLARDAN BOLALAR NUTQINI
O‘STIRISHDA FOYDALANISH USULLARI**

Raximov Qodirjon Komiljanovich

NamDU Musiqa ta’limi va madaniyatshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

E: mail.qodirjonraximov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning nutqini o‘stirish jarayonida musiqiy didaktik o‘yinlardan foydalanish usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. nutq, musiqa, san‘at markazi, nutq markazi, faoliyat, rivojlantiruvchi soha.

KIRISH: Musiqa san‘ati insonning yoshligidan unga bevosita va kuchli ta’sir o‘tkazib, uning umumiy madaniy rivojida katta o‘rin tutadi. Bugungi jamiyatning madaniy hayotida yanada kengroq o‘rin tutayotgan musiqa kishiga butun hayot davomida uning doimiy hamrohi hisoblanadi. Musiqa - inson yuragiga juda chuqur kirib boruvchi yagona san‘at bo‘lib, qalb tug‘yonini yorqin ifodalash qudratiga ega.

Bolalar bilan musiqali ish olib borish ayniqsa katta ahamiyat kasb etadi. Musiqa bola qalbida kuchli emotsional tuyg‘u uyg‘otadi. Musiqa yordamida uning badiiy idroki o‘sib, hissiyotni yanada boyitib boradi.

Musiqa bolaga har tomonlama yordam berishi, tevarak-atrofnı obrazlı - emotsional idrok etishi va bola xarakterining shakllanishiga ta’sir ko‘rsatishi uchun musiqa tarbiyasining maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalar qo‘yiladi:

1. Bolaning musiqaviy qobiliyatini rivojlantirish.
2. Bolalarni ashula aytish va musiqaviy-ritmik malakalarga o‘rgatish. Ularda musiqani qabul qilish, his etish va tushunish qobiliyatlarini tarbiyalash.
3. Bolada badiiy - ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. [1, b. 35].

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar faoliyatini tashkil etishda musiqadan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. MTTda faoliyatlarni tashil etish jarayonida

ta'lim berish didaktika prinsiplari asosida bolalarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib ma'lum izchillikda olib boriladi, mazmuni sekin-asta murakkablashtirib boriladi. Natijada u rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi xususiyatga ega bo'ladi. [4, b. 13].

Musiqani idrok etish ilk yoshdan shakllanadi. Bola tug'ilarkan, eng avvalo onasining allasi bilan ulg'ayadi. Alla musiqa ohangida aytiladigan eng buyuk so'zlardir. Shunday ekan, bolalar hayotida musiqaning o'rni va hamiyati kata rol o'ynaydi. To'plangan emotsional musiqaviy taasurotlar qo'shiq aytishga, musiqa asboblarini chalishga, badiiy xalq qo'shiqlarini aytishga olib keladi.

Bola va uning qobiliyatlarining o'sishi katta kishi tomonidan uyushtiriladigan faoliyatda: qo'shiq, ritmika, musiqa tinglash va musiqa asboblarini chalishda sodir bo'ladi. Bolalar o'zlarining musiqa eshitish tajribalari asosida o'z tasavvurlarini qo'shiq, o'yin, raqs ijodida namoyon qilishga va musiqa savodining oddiy elementlarini egallashga qodirdirlar. Shu bilan birga faoliyatning har bir turi umuman musiqa qobiliyatlarining o'sishiga, maxsus qobiliyatlarning shakllanishiga masalan, ashula aytish, ashulachilik ovozi va kuy qobiliyatining tarkib topishiga yordam beradi. [2, b. 898].

Bularning barchasi turli tashkiliy shakllarda: mashg'ulotlarda, o'qishdan tashqari ishlarda (bolalar bog'chasi turmushida musiqa) va mustaqil faoliyatlarda bo'lib o'tadi.

MUXOKAMA VA NATIJALAR: Musiqaga qiziqtirish jarayonid so'z muhim rolni bajaradi. Bolalar idrok eta oladigan, tushuna oladigan musiqa asarlarini eshitar ekan, so'zlar asosida olamni anlay boshlaydi.

Masalan bolalar qo'shiqlaridan: Bog'imda gullar chaman, Chittigul, Mening bog'cha opamlar kabilar bilan bolalar atrofdagilarga muhabbat ruhida tarbiyalanadi.

Bizning fikrimizcha ta'lim jarayonida avval qiziqish uyg'otib, motivatsiya berib, so'ngra raqobat muhiti yaratilsa talabalarda innovatsiya yaratishdagi yashirin qobiliyatlari uyg'otiladi va albatta rag'batlantirish amalga oshirilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi. Talabalarga ilm-fan va innovatsiya yaratishda yutuqlarga erishgan insonlardan misol keltirib, iloji bo'lsa ulardan birini o'rnak bo'luvchi inson

sifatida darsga taklif qilib, yoki innovatsiyalar markaziga talabalarni ekskursiyalarga etishni yo'lga qo'yilsa maqsadga tezroq erishilgan bo'lardi [7, b. 24].

MTTda faoliyatlarni rejalashtirishda amaliy mashg'ulot asosiy vazifani bajaradi. Bunda barcha bolalar bilan bir vaqtda va musiqa amaliyotining barcha turlari bo'yicha rejali olib boriladigan mashg'ulotlar ishning eng muhim shakli hisoblanadi. Pedagog o'z ishini rejalashtirar ekan, bolalar bilan bo'ladigan har bir uchrashuvning konkret vazifalari unga ravshan bo'lishi kerak, o'quv materialini butun o'quv davriga taqsimlaydi. U butun jamoaga murojaat qilar ekan, har bir bolani o'z nazar-e'tiborida tutadi. Bu uni mashg'ulotni dinamik, variantlab olib borishga, bolalar e'tiborini ustalik bilan boshqa tomonga burishga, uni ijro etilayotgan musiqa xarakterini to'g'ri idrok etishga yo'llashga majbur qiladi. Shu bilan birga mashg'ulot yagona reja bilan birikkan bo'lishi kerak.

Amaliyot jarayonida mashg'ulotlar o'tkazishning quyidagi tartibi shakllangan. U bolalarning tinglash qobiliyatini, e'tiborini to'plab, jamoani yaxshi uyushtiradigan musiqali-ritmi mashg'ulotlardan boshlanadi. Shundan keyin bolalar sokin, e'tiborini chetga qochirmay o'tirib, ashula aytadilar va musiqa tinglaydilar. Ular o'zlarini, o'rtoqlarini, pedagogning ko'rsatmalarini tinglab, ashula aytadilar, eshitish qobiliyatini o'stirish mashqlarini, ashula aytish improvizatsiyalari uchun ijodiy topshiriqlarni bajaradilar, yangi qo'shiqlar o'rganadilar, yaxshi tanish bo'lganlarini takrorlaydilar. Mashg'ulot oxiriga yaqinlashganda tinch harakatlar bilan yakunlanadigan o'yin, raqslar o'tkaziladi. [3, b. 628].

MTTda musiqa faoliyati bolalar tomonidan ma'lum bilimlarning o'zlashtirilishi, kerakli ko'nikma, malakalarning egallanishi, musiqa taassurotlarining jamg'arilishiga asoslanadi. Bunga musiqa mashg'ulotlari, bayramlar va ko'ngil ochishlarni to'g'ri tashkil qilish, shuningdek, tarbiyachilarning bilvosita bo'lsa ham bolalarning mustaqil musiqa faoliyatlariga rahbarliklari tufayli erishiladi.

Bolalarning musiqiy faoliyatini shakllantirishda musiqali didaktik o'yinlarning ahamiyati kattadir. Musiqali didaktik o'yinlarni maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyatlarda qo'llash jarayonida tarbiyalanuvchilarda badiiy didning shakllanishiga

sezilarli ta'sir qiladi. SHuning uchun bolalarga musiqa faoliyatiga qiziqishni singdirish va bu qiziqishni doimiy saqlash uchun guruh xonasida maxsus joy ajratish hamda uni turli qo'llanmalar — didaktik o'yinlar, texnika vositalari (radio, elektron proigrivatel, diaproektor, magnitofon va boshqalar) bilan jihozlash lozim.

Hamma san'at turlarida bo'lganidek musiqada ham atrof-muhitni aks ettirish xususiyatlari ("o'z tili bilan") mavjud. Uning emosional mazmunini so'zlar orqali tushuntirish qiyindir. Musiqa asarlarini idrok qilish kishining umumiy emosional rivojlanganligiga bog'liqdir. Bolalarning musiqaviy rivojlanishlari muvaffaqiyatliroq bo'lishi maqsadida musiqani idrok etish jarayonini osonlashtirishi mumkin bo'lgan, uni yaxshiroq tushunishga yordam bera oladigan xilma-xil qo'llanmalardan foydalanish zarur. [5, b. 1453].

MTTda faoliyatni rivojlantirish jarayonida, mashg'ulotlarda bolalar bilan didaktik o'yin o'tkaziladi. O'yinning o'ziga xosligi shundaki, u tevarak-atrofdagi hayotni, kishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi o'zaro munosabatlarini aks yettiradi. O'yin paytida xona bolalar uchun dengiz, o'rmon, metro stantsiyasi, temir yo'l vagoni bo'lishi mumkin va h. k.

Bolalar o'yining yana bir xususiyati — uning havaskorlik tarzida bo'lishidir (xususiy faoliyat). Bu uning tashqi belgilari bo'lmay, balki haqiqiy mohiyatidir. O'yinning ijodkori, yaratuvchisi — bolalardir. Ular o'yinda o'zlariga tanish bo'lgan hayotiy voqea va hodisalarni ularga bo'lgan munosabatlarini aks yettiradilar.

Musiqali o'yinlar: o'yin bog'cha yoshidagi bolalar ijodiy faoliyatining eng faol shaklidir. O'yinlarga mo'ljallangan musiqa asarlarining badiiy mazmuni, xarakteri va ifoda vositalari o'yinning sujetiga mos tushishi shart. O'yinning sujeti esa bog'cha hayotidan olingan bo'lishi lozim. [6, b. 3].

Unda bolaning ijtimoiy hayot va tabiat bilan munosabati o'z aksini topishi kerak. Ayniqsa xalq bolalar o'yinlari katta ahamiyatga ega.

XULOSA: Har xil bolalar o'yin mashqlarida turli xil musiqalardan foydalaniladi. Bolalar o'zlari mashg'ulotlarda o'rgangan: "Musiqa mashg'ulotlari", "Konsert"larda raqsga tushadilar, ashula aytadilar. Bunday o'yinlarda tarbiyachi bolalarga ro'llarni

bo'lib beradi, har xil musiqalarni topib beradi. Bolalar tariyasida musiqiy-didaktik o'yinlar katta rol o'ynaydi. Ulardan ayrimlari mashg'ulotlar vaqtida o'rganiladi.

Musiqali didaktik o'yin;

- ❖ Musiqali didaktik o'yin turi yoki o'yinda o'ynash uchun olingan rollar
- ❖ o'yinda tanlangan rollarni ijro etish vositasi bo'lgan o'yinli harakatlar
- ❖ Musiqali didaktik o'yinda muayyan musiqali asboblarni tanlash
- ❖ Musiqali xarakatli o'yin ishtirokchi-lari o'rtasidagi real munosabatlar

mazmuni

- ❖ Shartli ravishda yaratilgan musiqali didaktik o'yin syujeti

O'yinlar musiqaviy qobiliyatni, fikrlashni oshiradi. Musiqa yo'riqchisi bolalarning kundalik hayotida olgan bilimlarini mashg'ulotlarda takrorlaydi, ularni yangi musiqiy-didaktik o'yinlar bilan tanishtirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraxmonova X.Sh. Bolalar bog'chasida musiqaviy o'yinlar va bayram ertaliklari. T., «o'qituvchi», 1993.

2. Гревцева, Г. Я., & Элибаева, Л. С. (2022, November). ВОСПИТАНИЕ МОРАЛЬНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В «КАБУСНАМЕ»: 10.53885/edinres. 2022.41. 85.009 ГЯ Гревцева доктор педагогических наук, профессор ЧГИК, РОССИЯ ЛС Элибаева. Старший преподаватель БГУ. In Научно-практическая конференция (pp.896-900).

3. Элибаева, Л. С. (2022). Теоретической основой использования интерактивных методов контроля в высшей школе. Science and Education, 3(1), 625-630.

4. Shavkatovna R. G., Nawaz S. Spiritual and Moral Education of Schoolchildren //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 78-82.

5. Рахмонова Г. Ш., Намозова Ш. ДУХОВНОСТЬ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1455-1460.

6. Shavkatovna R. G. Improving Technologies To Develop Spiritual And Moral Competencies In Future Teachers //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2020.– Т. 2. – №. 09. – С. 1-5.

7. Boymirzayev X. K. Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. UNIVERSAL JOURNAL OF ACADEMIC AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH, VOLUME 1 ISSUE 4 ISSN 2992-8788.- P. 24-31.